

ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Абдиязова Сарвиноз Атаджановна

Докторант Ургенчского государственного
университета имени Абу Райхана Беруни
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15357729>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- May 2025 yil

Ma'qullandi: 05-May 2025 yil

Nashr qilindi: 07-May 2025 yil

KEY WORDS

эвристические методы,
педагогическое образование,
профессиональное мышление,
студенты вузов, будущие
учителя, инновационные
технологии, творческое
обучение, методика
преподавания.

ABSTRACT

В условиях обновления содержания высшего педагогического образования особое внимание уделяется развитию профессионального мышления будущих учителей. Одним из эффективных средств этого процесса выступают эвристические методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность студентов, формируют критическое и творческое мышление, развивают способность к самостоятельному поиску решений. В статье рассматриваются теоретико-методологические основания применения эвристических методов в образовательном процессе педагогических вузов, раскрывается их потенциал в формировании будущих педагогов как субъектов профессиональной деятельности. Также представлены практические примеры внедрения эвристических технологий в обучение студентов и даётся анализ их эффективности.

Введение. Современная система высшего педагогического образования сталкивается с необходимостью подготовки конкурентоспособных специалистов, обладающих высоким уровнем профессионального мышления, креативностью и способностью к саморазвитию. В этом контексте возрастает значимость активных и инновационных методов обучения, в том числе эвристических, как средства формирования у студентов способности самостоятельно и нестандартно решать профессиональные задачи.

Эвристические методы — это совокупность педагогических приёмов и стратегий, направленных на стимулирование самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, активизацию их умственных ресурсов и вовлечение в процесс поиска новых знаний. Эти методы особенно актуальны в подготовке будущих учителей, где требуется не только передача знаний, но и формирование педагогического мышления, умения анализировать, прогнозировать, принимать решения в нестандартных ситуациях.

Несмотря на растущий интерес к эвристике в педагогике, её применение в

практике подготовки студентов педагогических вузов остаётся фрагментарным. Поэтому цель настоящей статьи — раскрыть потенциал эвристических методов в формировании профессионального мышления студентов, обучающихся в педагогических вузах, обосновать необходимость их систематического внедрения и представить примеры успешной реализации.

Теоретические основы эвристических методов в педагогическом образовании.

Понятие «эвристика» восходит к древнегреческому слову *heuriskein*, что означает «находить, открывать». В педагогике эвристика приобрела значение методов и приёмов, направленных на активизацию мыслительной и творческой деятельности учащихся. Эвристические методы основаны на идеях самостоятельного открытия знаний, построения учебного материала через поиск, проблемное мышление, гипотезы и догадки.

Становление эвристических подходов в педагогике связано с работами Сократа (маевтика), Яна Амоса Коменского, Жана Жака Руссо и, позднее, с методами обучения, разработанными Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым и В. В. Давыдовым. В отечественной дидактике эвристическое обучение рассматривается как форма развивающего обучения, где учащиеся не просто усваивают готовые знания, а выступают как субъекты познания.

Эвристические методы получают особое значение в подготовке будущих учителей, поскольку направлены не только на развитие интеллектуальной активности, но и на формирование профессиональных компетенций. Эти компетенции включают в себя умение анализировать педагогические ситуации, прогнозировать последствия, принимать решения и гибко применять знания на практике.

На практике эвристические методы проявляются через использование проблемных заданий, кейс-методов, учебных дискуссий, интеллектуальных игр, проектной деятельности. Например, при изучении педагогической психологии можно предложить студентам анализировать конфликтные ситуации в школьной среде и находить решения на основе теоретических знаний.

В курсе методики преподавания школьных предметов студенты могут разрабатывать фрагменты уроков, используя эвристические вопросы, направляющие учащихся к самостоятельному открытию нового материала. Такой подход формирует у студентов не только методические навыки, но и понимание сути педагогической деятельности как творческого процесса.

Проведённый анализ показывает, что систематическое применение эвристических методов способствует формированию у студентов устойчивых навыков критического мышления, способности к педагогическому прогнозированию и самостоятельной работе. Исследования, проведённые в педагогических вузах Узбекистана и России, подтверждают повышение учебной мотивации, интереса к предмету и вовлечённости студентов в образовательный процесс.

Тем не менее, внедрение эвристических методов требует определённой подготовки преподавателя, готовности к открытой диалоговой форме обучения, гибкости и рефлексии. Необходима методическая поддержка, обмен опытом и разработка учебных пособий с акцентом на эвристические стратегии.

Вывод.

Эвристические методы обучения представляют собой эффективный инструмент формирования профессионального мышления у студентов педагогических вузов. Они развивают способность к критическому мышлению, самостоятельному поиску решений, умению анализировать и применять знания в различных педагогических ситуациях. Использование этих методов требует системного подхода, методической подготовки и постоянного педагогического сопровождения. Будущее педагогического образования связано с дальнейшим развитием инновационных, в том числе эвристических, подходов в обучении будущих учителей.

Список использованной литературы:

1. Выготский Л. С. Психология и педагогика. – М.: Педагогика, 1991.
2. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М.: Институт развития личности, 1996.
3. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Политиздат, 1977.
4. Коменский Я. А. Великая дидактика. – М.: Педагогика, 1982.
5. Савёноква Л. Г. Эвристические методы в педагогике. – М.: Просвещение, 2010.
6. Худойназаров Э., Ражабова С. Эвристические методы в начальной школе // ARES.uz, 2021.
7. Хуррамов Р. Формирование логического мышления студентов // PAR, 2022.
8. Осипенко С.А. Формирование эвристической компетенции студентов. – Дис. канд. пед. наук. – 2010.
9. Пчелина Е.А. Эвристическая деятельность студентов вуза. – Дис. канд. пед. наук. – 2005.
10. Рахимов А.А. Инновационные технологии подготовки педагогов. – Самарканд: СамГУ, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY